

PLATAFORMA DIGITAL PARA SUPORTE À DINAMIZAÇÃO DE REDES DE COLABORAÇÃO ACADÉMICA NO ENSINO SUPERIOR: CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO APLICADO À DIÁSPORA ACADÉMICA BRASILEIRA

DIGITAL PLATFORM TO SUPPORT THE DYNAMIZATION OF ACADEMIC COLLABORATION NETWORKS IN HIGHER EDUCATION: DESIGN AND DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE APPLIED TO THE BRAZILIAN DIASPORA

Renato Lopes Neto ^{1,2}[0009-0002-1323-161X]

Victor F. A. Barros ^{1,2}[0000-0002-7318-8257]

¹Universidade do Minho, Portugal

²Centro Internacional de Investigação em Migração e Diáspora Académica Brasileira,
CIIMDAB, Portugal

rl.3rd@outlook.com, vfbarros@dsi.uminho.pt

Resumo: Este trabalho apresenta a RCDAB, uma plataforma digital desenvolvida para apoiar e dinamizar redes de colaboração da diáspora académica brasileira. Partindo do problema identificado na fragmentação e reduzida visibilidade das redes académicas, foi concebido um protótipo funcional orientado para integrar investigadores, projectos, eventos e dados abertos numa única infraestrutura digital. Baseado num enquadramento teórico sólido sobre redes colaborativas no ensino superior e numa metodologia inspirada no Design Science Research (DSR), o protótipo foi implementado com tecnologias modernas como React.js e Tailwind CSS. A avaliação preliminar demonstrou o alinhamento das funcionalidades com os objetivos iniciais, destacando-se a visualização interactiva das redes colaborativas como inovação significativa. Perspectivas futuras incluem integração institucional robusta e possível expansão internacional, inicialmente na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), com potencial alargamento europeu.

Palavras-chave: Redes de colaboração; Plataforma Digital; Ensino Superior; Visualização de redes; Diáspora académica brasileira

Abstract: This paper presents RCDAB, a digital platform developed to support and boost collaborative networks in the Brazilian academic diaspora. Based on the problem identified in the fragmentation and reduced visibility of academic networks, a functional prototype was designed to integrate researchers, projects, events and open data into a single digital infrastructure. Based on a solid theoretical framework on collaborative networks in higher education and a methodology inspired by Design Science Research (DSR), the prototype was implemented with modern technologies such as React.js and Tailwind CSS. The preliminary evaluation showed that the functionalities were in line with the initial objectives, with the interactive visualization of collaborative networks standing out as a significant innovation. Future prospects include robust institutional integration and possible international expansion, initially in the Community of Portuguese Speaking Countries (CPLP), with potential European enlargement.

Keywords: Collaboration networks; Digital platform; Higher education; Network visualization; Brazilian academic diaspora